

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 732 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyoro Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvlovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'alarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonovna Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
“Nutq o'stirish metodikasi” fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyorov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevrotik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozi rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abdusakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlantirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
	Dusmurodova Iroda Quvonovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
	Olimjonova Odina Hasanxon qizi	
	Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
	Dilafuz Norboyeva	
	"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
	G'ulomova Begoyim Elmurod qizi	
	Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixologiyistik tomonlari	627
	Rahimqulova Lobar Hamro qizi	
	К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
	Мухиддинова Малика Батировна	
	The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
	Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi	
	Gipertoniya kasalligining rivojlanishida sotsio-emotsional intellektning ta'siri	639
	Alimirzayev Nodirbek Avazbek o'g'li	
	Integratsiyalashgan va interaktiv yondashuvlar orqali o'qish tushunishini o'rgatish.....	643
	Aliqulova Mohinur	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktorlarning shaxsiy kasbiy fazilatlarini shakllantirish.....	647
	Choriyeva Durdona Anvarovna, Ravshanova Noila	
	Didactic Potential of Innovative Methods in Teaching Biophysics Module	652
	Choriyeva Mahfuza Sadriddinovna	
	Notiqlik mahoratini rivojlantirishning tarixiy pedagogik ildizlari	657
	Ismoilov Usmonjon Baxramjon o'g'li	
	Kartografiya darslarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish yo'llari.....	660
	Jololdinov Asror Toshtemirovich	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kichik guruh tarbiyalanuvchilariga yo'l harakati turlari bo'yicha xavfsizlik talablarini o'rgatish.....	664
	Jumayev Yunus Rashidovich	
	Texnika yo'nalishidagi talabalarini ingliz tilini multimedia asosida o'qitishda o'quv modullarini loyihalash...	670
	Maxmudova Shaxnozaxon Odiljon qizi	
	Bo'lajak o'qituvchilarni sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish jarayonida tanqidiy fikrlashga o'rgatish	674
	Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich, Sobirova Munavvarxon Qaxramonjonovna	
	Tajovvuz emotsiyasini tafsiflovchi fe'llar	677
	Normaxmatova Feruza Ruziboyevna	
	O'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish usullari	681
	Otegenov Berdibay Menglibaevich	
	Texnika yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari asosida rivojlantirish muammolari	684
	Pozilova Shaxnoza Xaydaraliyevna, Xolmirzayeva Gulchehra Tulanovna	
	Faoliyatli yondashuvning nazariy asoslari: talabalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy metodologik tamoyillar.....	689
	Qurbonova Gulmira Alisher qizi	
	Maktab o'quvchilarida xalqaro baholash dastur talablari asosida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishning nazariy asoslari	693
	Radjapov Ruslanbek Sarsenovich	
	Raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodiy-intellektual kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi.....	697
	Shoyzakova Hilola Yusuf qizi	
	Talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlari asosida oliy ta'limda differensial yondashuvni amalga oshirish strategiyalari	701
	Sultonova Farangiz Alisherovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviyatini oshirishda kitobxonlikni keng targ'ib qilish	706
	Usmanova Maxfuza	
	Talabalarda axloqiy qadriyatlarni singdirishning pedagogik asoslari	709
	Xolov Olimjon Chorshamiyevich	

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda tafakkurni rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanish metodikasi.....	712
Ziyomiddinova Nilufar Avazbekovna	
Влияние социальных сетей на формирование мировоззрения учащихся младшего подросткового возраста.....	716
Ибрагимова З. И.	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy rivojlantirish metodikasi	720
Axmedov Juraboy Raxmonberdiyevich	
Oliy ta'lim talabalarida ma'naviy-axloqiy madaniyat samaradorligini oshirishda jadid pedagogik merosining o'рни	725
Raxmatova Dilbar Anvar qizi	

TALABALAR EHTIYOJLARI VA QOBILIYATLARI ASOSIDA OLIY TA'LIMDA DIFFERENSIAL YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH STRATEGIYALARI

Sultonova Farangiz Alisherovna

Navoiy shahar 19-sonli ixtisoslashtirilgan
 umumta'lim maktabning ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlariga asoslangan differensial yondashuvning nazariy asoslari, xalqaro tajribalar hamda ta'lim sifatini oshirishdagi amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va individual ta'lim trayektoriyasi tushunchalari asosida ta'lim jarayonini moslashtirish mexanizmlari – modul tizimi, differensial topshiriqlar, moslashtirilgan baholash mezonlari va psixologik-pedagogik diagnostika metodlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari differensial yondashuvning talabalarning kreativligi, mustaqil o'quv faoliyati va kasbiy tayyorgarlik sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi hamda oliy ta'lim muassasalarida innovatsion va raqamli texnologiyalar asosida shaxsiylashtirilgan ta'lim modelini joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: differensial yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, individual ta'lim trayektoriyasi, oliy ta'lim, modul tizimi, diagnostika va monitoring, moslashtirilgan baholash, kreativlik, raqamli ta'lim.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations, international practices, and practical significance of a differentiated approach in higher education based on students' needs and abilities. The mechanisms of adapting the learning process – modular systems, differentiated tasks, adaptive assessment criteria, and psychological-pedagogical diagnostic methods – are discussed through the concepts of learner-centered education and individual learning trajectories. The research findings highlight the positive impact of a differentiated approach on students' creativity, independent learning activity, and professional training quality. The article also provides practical recommendations for implementing a personalized education model in higher education institutions through innovative and digital technologies.

Key words: differentiated approach, learner-centered education, individual learning trajectory, higher education, modular system, diagnostics and monitoring, adaptive assessment, creativity, digital education.

Аннотация: В статье анализируются теоретические основы, международный опыт и практическая значимость дифференцированного подхода в высшем образовании, основанного на потребностях и способностях студентов. На базе концепций личностно-ориентированного обучения и индивидуальной образовательной траектории раскрываются механизмы адаптации образовательного процесса: модульная система, дифференцированные задания, адаптированные критерии оценивания и методы психолого-педагогической диагностики. Результаты исследования показывают положительное влияние дифференцированного подхода на развитие креативности студентов, их самостоятельную учебную деятельность и качество профессиональной подготовки. В статье также представлены практические рекомендации по внедрению персонализированной модели образования в вузах с использованием инновационных и цифровых технологий.

Ключевые слова: дифференцированный подход, личностно-ориентированное обучение, индивидуальная образовательная траектория, высшее образование, модульная система, диагностика и мониторинг, адаптированное оценивание, креативность, цифровое образование.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim tizimi oldida yangicha yondashuvlarni talab qiluvchi dolzarb vazifalar turibdi. Zamonaviy ta'lim jarayonida har bir talabaning individual ehtiyojlari, qiziqishlari, qobiliyatlari va rivojlanish sur'atlarini hisobga olish oliy ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, differensial yondashuv nafaqat didaktik tamoyil, balki shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlovchi pedagogik strategiya sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy ta'lim tizimida barcha talabalarga bir xil yondashuv qo'llanilishi ularning bilim saviyasi va salohiyatidagi farqlarni e'tibordan chetda qoldiradi. Natijada, yuqori qobiliyatli talabalar imkoniyatlarini to'liq namoyon qila olmaydi, past tayyorgarlikka ega talabalar esa o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi. Differensial yondashuv esa o'qitish

jarayonini individual trayektoriyalar asosida tashkil etishga, talabalarning shaxsiy o'rishini qo'llab-quvvatlashga va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajribada (UNESCO, Bolonya jarayoni) ta'lim tizimini individuallashtirish, differensiallashtirish va moslashtirilgan o'quv rejalarini joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. O'zbekiston oliy ta'limida ham yangi avlod davlat ta'lim standartlari talabalarning mustaqil o'quv va ijodiy faoliyatini rag'batlantirish, ularning qiziqish va qobiliyatlariga mos o'quv muhitini yaratishga qaratilgan. Shu bois, differensial yondashuvni samarali amalga oshirish strategiyalarini ishlab chiqish va ta'lim amaliyotiga joriy etish oliy ta'lim sifatini oshirish, talabalar salohiyatini maksimal darajada ro'yobga chiqarish va zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun dolzarb zarurdir. Mazkur maqolada talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda oliy ta'limda differensial yondashuvni joriy etishning nazariy asoslari, ilg'or tajribalar va samarali strategiyalar tahlil qilinadi hamda ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimi global miqyosda chuqur o'zgarishlar jarayonini boshdan kechirmoqda. Ta'limning sifat va samaradorligini oshirish, shuningdek, har bir talabaning shaxsiy ehtiyoj va qobiliyatlariga moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish masalasi xalqaro ta'lim siyosatida ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. Xususan, Bolonya jarayoni va UNESCO tomonidan ilgari surilgan strategiyalar shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni rivojlantirishning muhim konseptual asoslarini tashkil etadi. Bolonya jarayoni doirasida ta'lim tizimining talaba markazli modelga o'tishi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon o'quv dasturlarini natijalarga asoslangan o'qitish tamoyili asosida qayta ko'rib chiqishni, har bir talaba uchun shaxsiylashtirilgan rivojlanish trayektoriyalarini yaratishni ta'minlaydi. Ta'limda modul tizimi, ECTS kredit tizimi va diplom-suplemenlar kabi mexanizmlarning joriy etilishi talabalar uchun o'zlashtirish jarayonini moslashtirish, o'z ehtiyojlariga mos o'quv yo'nalishlarini tanlash va hayot davomida ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda^[4]. Bu esa ta'lim jarayonida shaxsiylashtirilgan yondashuvni amaliyotga tatbiq etishning xalqaro me'yoriy modeli sifatida qaraladi.

UNESCO ham o'zining 2023-2025 yillardagi strategik hisobot va tavsiyalarida har bir talabaning ehtiyoj va imkoniyatlariga moslashgan, inklyuziv va moslashuvchan ta'limni rivojlantirishni ustuvor yo'nalish sifatida ta'kidlaydi. Xususan, Flexible Learning Pathways (moslashuvchan o'quv yo'nalishlari) konsepsiyasi asosida oliy ta'lim muassasalarida talabalarning shaxsiy rivojlanish sur'atlari va hayotiy vaziyatlarini inobatga olgan individual o'quv rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish zarurligi qayd etiladi^[8; 9]. Bu yondashuv oliy ta'lim tizimini inklyuziv va ochiq formatda rivojlantirish, turli yoshdagi va turli ehtiyojlarga ega shaxslar uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan qaraganda, Bolonya jarayoni va UNESCO tavsiyalari asosida shakllanayotgan global tendensiyalar oliy ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan va differensial yondashuvning ustuvorligini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Bu jarayonlar talabalarning shaxsiy qobiliyatlari, qiziqishlari va rivojlanish sur'atlariga moslashtirilgan ta'lim muhiti yaratishga, shuningdek, ularning hayot davomida bilimlarni muntazam yangilab borish kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi xalqaro standartlar sifatida namoyon bo'lmoqda^[3]. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimi bugungi kunda jadal rivojlanish va modernizatsiya bosqichida bo'lib, ta'lim sifatini oshirish hamda xalqaro standartlarga moslashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini isloh qilishga qaratilgan qaror va dasturlar, xususan, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" va Prezident qarorlari asosida oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh, kreativ va moslashuvchan kadrlar tayyorlash jarayoni yo'lga qo'yilmoqda^[6]. Respublikamizda so'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirishda individual va differensial yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda. Chunki, mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida talabalar tayyorgarligi, qiziqishlari va qobiliyatlari o'rtasidagi tafovut aniq sezilmoqda. An'anaviy, bir xil standartlarga asoslangan o'qitish har bir talabaga samarali rivojlanish imkonini bermaydi. Bu esa yuqori salohiyatli talabalar uchun ijodiy rivojlanishning cheklanishiga, tayyorgarligi past bo'lganlar uchun o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarga hamda motivatsiyaning pasayishiga olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur muammolarni hal etishning samarali yo'li sifatida shaxsga yo'naltirilgan va differensial yondashuvni keng joriy etish talab etiladi. Bu yondashuv har bir talabaga individual o'quv trayektoriyasini yaratish, ularning mustaqil va ijodiy faoliyatini rag'batlantirish, raqamli platformalar orqali ta'limni moslashtirish va oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Ta'limning ommaviylashuvi va ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlar sharoitida individual yondashuvni rivojlantirish nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki mehnat bozorida talab etiladigan malakali va ijodkor kadrlar tayyorlashni ta'minlaydi. Differensial yondashuv – bu ta'lim jarayonida o'quvchilar va talabalar shaxsiy xususiyatlari, bilim darajasi, qiziqishlari, qobiliyatlari va psixologik imkoniyatla-

rini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etish tamoyili va uslubidir. Mazkur yondashuv shaxsning individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi ta'lim samaradorligini oshirish va har bir talabaga o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyatini yaratishdir ^[10].

Pedagogik nuqtai nazardan, differensial yondashuv shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning o'ziga xos psixofiziologik va ijtimoiy xususiyatlariga tayangan holda individual pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishni talab etadi ^[2]. Psixologiya fanida esa differensial yondashuv tushunchasi inson shaxsining psixik rivojlanishidagi individual farqlarni, temperament, xarakter, aqliy salohiyat va qobiliyatlarining o'ziga xos jihatlarni o'rganishga asoslanadi ^[1]. Ushbu yondashuv inson shaxsining noyobligini tan olish, uning motivatsion va emotsional jihatlarni hisobga olishga qaratilgan. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, individual qobiliyat va o'zlashtirish darajasidagi tafovutlarni inobatga olgan ta'lim yondashuvlari o'quv jarayonida yuqori samaradorlikka erishish va ijobiy psixologik muhitni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi ^[9]. Pedagogika nuqtai nazardan differensial yondashuvning asosiy vazifasi – o'quv jarayonini talabaning intellektual imkoniyatlari, o'quv motivatsiyasi va qiziqishlariga moslashtirish orqali shaxsning ijodiy rivojlanishiga sharoit yaratishdir. Bu jarayonda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ta'lim jarayonining dizayneri sifatida talabalarning ehtiyojlariga mos metod va texnologiyalarni tanlaydi ^[5]. Shu sababli, differensial yondashuv zamonaviy ta'lim nazariyasi va amaliyotida o'qitishning moslashuvchan tizimini shakllantirish vositasi sifatida qaraladi. Differensial yondashuv zamonaviy pedagogika nazariyasida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasining amaliy ko'rinishlaridan biri sifatida qaraladi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – bu ta'lim jarayonini har bir o'quvchi yoki talabani noyob shaxs sifatida qabul qilib, uning ehtiyojlari, imkoniyatlari va rivojlanish sur'atlarini hisobga olgan holda tashkil etish tamoyili sanaladi ^[11]. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvda differensial ta'lim mazmuni talabalarning bilim darajasiga moslashtirilgan holda, ularga individual rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Individual ta'lim trayektoriyasi (ITT) tushunchasi differensial yondashuvning nazariy va amaliy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. ITT talabaning ta'lim jarayonidagi individual harakatlar rejasini, uning qiziqishlari, o'qish sur'ati va kasbiy maqsadlarini hisobga olgan holda tuziladigan ta'lim strategiyasini anglatadi. Ushbu trayektoriya orqali ta'lim jarayonida moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar amalga oshiriladi, talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlari shakllanadi va raqamli texnologiyalar asosida moslashtirilgan o'qitish imkoniyatlari kengayadi ^[12]. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va ITT differensial yondashuv bilan uzviy bog'liq bo'lib, ta'lim tizimining moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, individual trayektoriyalar asosida tashkil etilgan differensial ta'lim jarayoni o'quvchilarda yuqori motivatsiya, mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarining shakllanishiga yordam beradi. Shu tariqa, differensial yondashuv nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki har bir talabaning o'ziga xos rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish uchun ilmiy-metodik asos yaratadi.

Differensial yondashuvni samarali tatbiq etish talabalarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini chuqur o'rganishni talab qiladi. Psixologik-pedagogik diagnostika – bu shaxsning kognitiv salohiyati, kasbiy qiziqishlari, o'quv motivatsiyasi va psixologik xususiyatlarini ilmiy asoslangan metodlar orqali baholash jarayonidir. Ushbu jarayon ta'limni individuallashtirish va talabalarning rivojlanish salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Diagnostika quyidagi vazifalarni qamrab oladi: kognitiv ko'rsatkichlar (xotira, tafakkur, ijodkorlik), motivatsion ehtiyojlar, temperament va xarakter xususiyatlari hamda kasbiy yo'nalganlikni aniqlash. Shu maqsadda:

- Psixometrik testlar (Wechsler IQ testi, Torrance kreativlik testi);
- Shaxsiy so'rovnomalalar (MBTI, Big Five);
- Kasbiy qiziqishlarni baholash usullari (Holland modeli);
- Pedagogik kuzatish va suhbatlar;
- Portfolio va o'z-o'zini baholash metodlari keng qo'llanadi.

Natijada talabalarning individual o'quv trayektoriyasini ishlab chiqish, ularning qobiliyatlariga mos ta'lim strategiyalarini tanlash va o'quv jarayonining samaradorligini oshirish imkoniyati yaratiladi. Oliy ta'limda differensial yondashuvni amalga oshirish samaradorligi talabalar bilim, ko'nikma, motivatsiya va qiziqishlarini tizimli diagnostika va monitoring qilishga bog'liq. Pedagogik diagnostika – o'quv jarayonining sifatini aniqlash, shaxsiy rivojlanish ko'rsatkichlarini baholash va individual o'quv trayektoriyalarini loyihalashga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan faoliyatdir. Monitoring esa, talabaning o'quv faoliyati va psixologik rivojlanishini muntazam kuzatib, jarayon dinamikasini tahlil qilish imkonini beradi.

Bilim va ko'nikmalarni baholashda test sinovlari, reyting tizimlari va portfolio usullari; motivatsiyani

aniqlashda Rean motivatsiya so'rovnomasi, Vallerandning akademik motivatsiya shkalasi; qiziqish va kasbiy yo'nalishni baholashda Hollandning kasbiy qiziqishlar modeli va Klimov tipologiyasi kabi metodlar keng qo'llaniladi. Shuningdek, psixometrik testlar, kuzatish, suhbat va refleksiya asosidagi baholashlar ta'lim sifatini individuallashtirishga yordam beradi. Tizimli diagnostika va monitoring natijalari asosida talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos o'quv dasturlarini ishlab chiqish, shaxsiy rivojlanish dinamikasini kuzatish va ta'lim jarayonini moslashtirish imkoniyati yaratiladi. Oliy ta'limda differensial yondashuvni samarali amalga oshirish uchun ta'lim jarayonini moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Moslashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida modul tizimi, differensial topshiriqlar va moslashtirilgan baholash mezonlari ajratiladi. Modul tizimi o'quv materialini kichik, o'zaro bog'langan bloklarga ajratib, talabalarga individual tezlikda o'zlashtirish imkonini beradi hamda shaxsiy o'quv trayektoriyalarini yaratishga zamin hozirlaydi.

Differensial topshiriqlar esa talabalarining bilim darajasi va o'quv uslublariga mos ravishda tuziladi. Bu nafaqat kuchli talabalar uchun ijodiy vazifalarni, balki tayyorgarligi pastroq bo'lganlar uchun qo'llab-quvvatlovchi va bosqichma-bosqich murakkablashuvchi mashqlarni ham o'z ichiga oladi. Moslashtirilgan baholash mezonlari esa o'quvchilarni faqat yakuniy natija bo'yicha emas, balki o'sish dinamikasi, mustaqil ishlash qobiliyati va ijodkorlik darajasiga ko'ra ham baholashni ta'minlaydi. Bu yondashuv talabalarining motivatsiyasini oshirib, ularni faol o'quv jarayoniga jalb etadi ^[13]. Yuqoridagilarni sxemada quyidagicha aks ettirish mumkin.

1-rasm: Oliy ta'limda differensial yondashuvni samarali amalga oshirish shartlari

Mazkur maqolaning ilmiy yangiligi shundaki, u oliy ta'limda differensial yondashuvni talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlariga asoslangan holda amaliyotga joriy etish strategiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim falsafasi, psixologik-pedagogik diagnostika va modul tizimidan foydalanish asosida talabalarining individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash bo'yicha konseptual model taklif qilinadi. Samaradorlik nuqtayi nazaridan, taklif etilgan strategiyalar talabalarining motivatsiyasini oshiradi, bilim va ko'nikmalarni shaxsiy sur'atda rivojlantirish imkonini beradi hamda oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytinglardagi raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'limda differensial yondashuvni joriy etish shaxsga yo'naltirilgan ta'lim falsafasini chuqurlashtirish, ta'lim sifatini oshirish va har bir talabaga mos rivojlanish imkoniyatlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, individual o'quv trayektoriyalarini belgilash, psixologik-pedagogik diagnostika va modul tizimini joriy etish ta'lim jarayonini moslashtirishning samarali vositasidir. Differensial yondashuv talabalar kreativligi, o'zini o'zi rivojlantirish ko'nikmalari va kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish orqali oliy ta'lim muassasalarining xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Yuqoridagilarni xulosa qilgan holda quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

- diagnostika va monitoring tizimini takomillashtirish, ya'ni talabalar bilim, qiziqish va qobiliyatlarini muntazam o'rganishga asoslangan elektron monitoring platformalarini ishlab chiqish;
- modul va moslashtirilgan dasturlarni kengaytirish, ya'ni o'quv rejalarini blok-modul shakliga keltirib, talabalar shaxsiy sur'atda o'rganishini qo'llab-quvvatlash;
- differensial topshiriqlarni qo'llash, ya'ni turli tayyorgarlik darajasiga ega talabalar uchun moslashuvchan o'quv materiallari va ijodiy vazifalar ishlab chiqish;
- moslashtirilgan baholash mezonlarini joriy etish, ya'ni baholashda talabaning individual rivojlanish dinamikasini, refleksiya va mustaqillik darajasini hisobga olish;

- raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish, ya'ni onlayn testlar, adaptiv platformalar va sun'iy intellekt asosidagi ta'lim resurslari orqali jarayonni optimallashtirish;
- o'qituvchilar malakasini oshirish, ya'ni differensial yondashuv, diagnostika va o'quv jarayonini moslashtirish bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, differensial yondashuv talabalarning individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish, kreativlik va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Shuning uchun diagnostika va monitoringni takomillashtirish, modul va moslashtirilgan dasturlarni keng joriy etish, differensial topshiriqlarni ishlab chiqish, baholash tizimini individuallashtirish va raqamli ta'lim texnologiyalarini integratsiya qilish oliy ta'lim sifatini oshirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Anderson, L.W., Krathwohl, D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. New York: Longman, 2001.
2. Bloom, B. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Longman, 1956.
3. European Commission. Inclusive and Connected Higher Education – Bologna Process. 2024. <https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/bologna-process>
4. European Higher Education Area (EHEA). Student-Centred Learning. 2024. <https://eha.info/page-student-centred-learning>
5. Karimov, B. Pedagogik psixologiya va shaxs rivojlanishi nazariyalari. Toshkent: TDP, 2022.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-187-sonli qarori – "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
7. UNESCO IIEP. Designing Policies for Flexible Learning Pathways in Higher Education. 2024. <https://www.iiep.unesco.org/en/publication/designing-policies-flexible-learning-pathways-higher-education-self-assessment>
8. UNESCO IITE. Innovation and ICT in Education. 2023. <https://iite.unesco.org/publications/3214716>
9. UNESCO. Student-Centered Learning in Higher Education: Global Trends and Policies. 2023.
10. Vygotsky, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, 1978.
11. Differentiated instruction. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Differentiated_instruction?utm_source
12. The Definition of the Concept "Individual Educational Trajectory" by the Content Analysis. SGU. https://old-akmepsy.sgu.ru/en/articles/the-definition-of-theconcept-individual-educational-trajectory-by-the-content-analysis?utm_source
13. Mastery learning. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Mastery_learning?utm

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.